

Editorial

Despedida

A Gestalt-terapia brasileira, em especial a do Rio de Janeiro, está de luto. Faleceu, em 16 de março de 2008, Elysette Lima da Silva, uma das pioneiras de nossa abordagem no Brasil. Pessoa de personalidade marcante, raramente passava despercebida.

Certamente, como formadora, marcou de maneira profunda a vida de muitos de nossa comunidade. Os que tiveram contato com ela em eventos, congressos e outras atividades próprias da nossa área, com certeza receberam alguma influência de sua presença. Temos certeza que Elysette com seu sorriso largo e seu jeito brincalhão faz parte de cada um de nós. Todo Gestalt-terapeuta sabe que nós seres humanos nos transformamos na troca. Elysette interagiu de uma forma muito particular e muito presente: desta maneira, acreditamos que sua passagem por nossa abordagem está integrada em cada um de nós.

Elysette, muito obrigado! Leve com você nosso carinho e nosso desejo de que seu destino se cumpra da melhor forma possível.

A revista

O oitavo número da revista "IGT na Rede" marca o início de uma seqüência de publicações de trabalhos desenvolvidos por alunos do próprio instituto. Estes trabalhos serão exibidos na sessão "Artigos Baseados em Monografias", que não é exclusiva para as produções de nossos alunos. Sempre teremos um grande prazer em receber produções de outras origens, porém o leitor atento perceberá que nos números subseqüentes tenderemos a publicar sistematicamente produções de nossos alunos. A partir desta fase passarão a ocorrer semestralmente apresentações de monografias de término de especialização e as monografias aprovadas serão publicadas de forma a que estas produções desenvolvidas no seio deste instituto possam ser acessadas por todos que tenham interesse nos temas tratados.

Teremos também o início de uma nova seção, a Nominata. Este é um espaço importante onde figuram as listas de consultores *ad hoc* que participaram nos últimos números da revista. A atuação destes consultores é fundamental em uma revista científica, pois cabe a eles o papel de avaliadores dos artigos científicos, com isso assegurando a consistência dos artigos publicados, além de proporcionar uma importante oportunidade de interlocução para os autores. O sistema de avaliação duplo cego utilizado em nossa revista propicia a oportunidade de uma crítica isenta e livre de censuras por parte dos avaliadores, no caso os consultores *ad hoc*. O acesso dado aos autores a estas críticas traz uma oportunidade importante para o aperfeiçoamento dos textos submetidos.

Tanto a utilização do sistema de avaliação duplo cego como também a inserção da Nominata decorrem da busca de indexação desta revista. Mais uma vez, vale ressaltar como a interlocução com instituições normativas e fiscalizadoras, quando bem conduzida, pode trazer desenvolvimento e maturidade sem que se percam os objetivos fundamentais dos empreendimentos.

Espero que o leitor possa tirar proveito de mais este numero da "IGT na Rede".

Marcelo Pinheiro